

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7216454>
УДК 336.761.4

МОДЕЛЬ ОПТИМИЗАЦИИ ПАКЕТА РИСКОВАННЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ИЗ ИМЕЮЩИХСЯ С КРИТЕРИЕМ РИСК-ЭФФЕКТИВНОСТИ

В.А. Павлов,

к.ф.-м.н., доц.,

МАБИУ

Р.В. Романенко,

инженер, факультет автоматики и вычислительной техники,

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина,

г. Москва

Аннотация: В работе рассматриваются вопросы формирования пакета из ряда инвестиционных проектов, формирующих максимальное значение некоторого критерия эффективности: m/σ .

За работы аналогичного содержания, но с немного другим критерием формирования пакета были присвоены Нобелевские премии в области экономики в середине прошлого века американским ученым Марковицу и Тобину.

В известных результатах этих экономистов предполагалась корреляционная матрица зависимости показателей используемых проектов, что интересно с теоретической точки зрения, но не реализуемо на практике.

В предлагаемой формуле участия проектов в формируемом пакете не предполагалась возможность добавления участия нового проекта без пересчета всего портфеля, сформированного ранее.

В предлагаемом подходе сформулирован другой критерий оптимальности, и предлагается процедура рассмотрения дополнительного проекта без пересчета уже сформированного портфеля, что повышает эффективность расчетов.

Приведены наглядные компьютерные расчеты, подтверждающие эффективность процедуры для 2 и 3 рассматриваемых проектов.

Основным недостатком практического применения всех постановок задач формирования портфеля является предположение линейности характеристик рассматриваемых проектов, что не является реальной возможностью.

Продолжением исследований может являться выбор оптимального портфеля из проектов с учетом дискретных значений критериев эффективности рассматриваемых портфелей применением методов динамического программирования.

Ключевые слова: Марковиц, Тобин, оптимизационная задача инвестирования

MODEL OF OPTIMIZATION OF A PACKAGE OF RISKY INVESTMENT PROJECTS FROM AVAILABLE WITH THE CRITERION OF RISK-EFFICIENCY

V.A. Pavlov,

Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor,
MABIU

R.V. Romanenko,

engineer, Faculty of Automation and Computer Engineering,
National University of Oil & Gas "Gubkin University",
Moscow

Annotation: The paper considers the issues of forming a package of a number of investment projects that form the maximum value of a certain efficiency criterion: m/σ .

For works of similar content, but with a slightly different criterion for the formation of the package, the Nobel Prizes in economics were awarded in the middle of the last century to American scientists Markovitz and Tobin.

In the known results of these economists, a correlation matrix of the dependence of the indicators of the projects used was assumed, which is interesting from a theoretical point of view, but not feasible in practice.

The proposed formula for the participation of projects in the package being formed did not assume the possibility of adding a new

project's participation without recalculating the entire portfolio formed earlier.

In the proposed approach, another optimality criterion is formulated and a procedure for considering an additional project is proposed without recalculating the already formed portfolio, which increases the effectiveness of calculations.

Visual computer calculations confirming the effectiveness of the procedure for 2 and 3 of the projects under consideration are presented.

The main disadvantage of the practical application of all statements of portfolio formation tasks is the assumption of linearity of the characteristics of the projects under consideration, which is not a real possibility.

The continuation of the research can be the selection of the optimal portfolio of projects, taking into account the discrete values of the performance criteria of the portfolios under consideration using dynamic programming methods.

Keywords: Markovitz, Tobin, investment optimization problem

Введение.

Модели выбора и оценки эффективности инвестиционных проектов занимают значительную часть исследований как в экономике, так и в аналитических методах [1-3].

Основателем исследований в области формирования оптимального портфеля из имеющихся активов можно считать американского экономиста-математика Гарри Марковица (1920-2002). Появилась "Портфельная теория" Марковица, которая в настоящее время является предметом изучения и применения в экономике и практической деятельности [1]. Он предложил математическую формулировку задачи формирования портфеля, обеспечивающей минимум дисперсии при заданном желаемом уровне доходности (эффективности). Задача принадлежит к классу квадратичной оптимизации и допускает аналитическое решение. За эти исследования Г. Марковиц был удостоен Нобелевской премии в области экономики в 1990 году. Модификацией "Портфельной теории" Марковица стали заниматься в 80-х гг. XX века. Эти работы были выполнены экономистом-математиком Джеймсом Тобиным,

который тоже является лауреатом Нобелевской премии в области экономики (1981 год). За цикл этих исследований ему была дополнительно присвоена в 1990 г. премия Адама Смита.

Эти задачи явились источниками возникновения новых математических моделей.

Игровые методы наиболее применяемы и изучены в этих постановках. Хорошо изучены подходы, основанные на формировании матриц рисков при выборе варианта. Здесь существует большой выбор критериев оптимальности: Вальда, Гурвица, Байеса и т.д. [1-4]. Эти подходы ограничены тем, что выбирается единственный инвестиционный вариант, хотя комбинация этих проектов может дать большую эффективность, чем каждый по отдельности. В выборе учитывают рассматриваемые варианты проектов, оптимальных по Парето [1, 2].

В стохастических моделях решение поставленной задачи в смешанных стратегиях [4] улучшает значение среднего выигрыша, но не является применимым из-за случайных характеристик выбора проекта, которые появляются не статистически, а в определенных условиях и обстоятельствах.

В качестве возможных моделей являются подходы к конкуренции и выборы стратегии выпуска товаров для группы производителей на одном рынке.

Модели Курно, Стакельберга, Бертрана [2, 3] подробно изучены и исследованы на устойчивость стратегии по Нэшу (табл. 1) [2, 3].

Таблица 1 – Стратегии

Стратегия Курно	Стратегия Стакельберга	Стратегия Бертрана
устойчива	устойчива	устойчива при условии равенства цен производителей

Формирование инвестиционного портфеля проектов.

В предлагаемом подходе к задаче формирования инвестиционного портфеля рассматриваются вероятностные характеристики рисков, доходности и их комбинации.

Общепринятым подходом к этим задачам является следующий:

Будем рассматривать инвестиционный проект как случайную величину C с дискретным распределением доходности:

$$\frac{S_1 S_2 \dots S_n}{P_1 P_2 \dots P_n'}$$

где S_i – доходность с вероятностью P_i . Естественно, средний доход

$$MC = \sum_{i=1}^n S_i P_i$$

и риском проекта является среднеквадратичное отклонение $\sigma(C) = \sqrt{D_C}$, где D_C – дисперсия случайной величины C .

Выбор проекта зависит во многом от склонности инвестора к рискам.

Например.

$$\Pi_1: \frac{-10; 50}{0.1; 0.9} \text{ или } \Pi_2: \frac{10; 15}{0.4; 0.6'}$$

где Π_i – обозначение проекта с распределением, может быть выбран с учетом среднего дохода Π_1 , а Π_2 с учетом минимизации потерь в детерминированном варианте.

Для проектов Π_1, Π_2 : $M\Pi_1=44$, $M\Pi_2=13$, $\sigma\Pi_1=18$, $\sigma\Pi_2=2,45$

Если выбирается один проект из совокупности, то он должен быть оптимальным по Парето, но это не дает должной рекомендации по выбору [4].

При объединении нескольких проектов в один выполнены простые свойства для случайных величин.

1. Изменение масштаба операции Π_1 в α раз, средний доход $M\Pi_1$ и $\sigma\Pi_1$ изменяются в α раз.

2. При изменении всех доходностей на одну величину средний доход увеличивается так же, а $\sigma\Pi_1$ не меняется.

3. При независимых проектах (или некоррелированных Π_1 и Π_2) объединение Π_1 и Π_2 дает среднюю прибыль $M\Pi_1+M\Pi_2$, а $\sigma(\Pi_1, \Pi_2) = \sqrt{\sigma^2(\Pi_1) + \sigma^2(\Pi_2)}$

Для примера (1) объединенный проект $[\Pi_1\Pi_2]$ дает средний доход $M[\Pi_1\Pi_2]=57$, а $\sigma([\Pi_1\Pi_2])=18,17$.

Однако, это возможно только при наличии ресурсов на оба проекта, а, вообще говоря, проекты можно реализовать в отношении

α_1 и $\alpha_2 \geq 0$, $\alpha_1 + \alpha_2 = 1$. Именно на этом этапе принимаем условие линейности эффективности.

Аналогично обстоит дело и с проектами $\Pi_1, \Pi_2, \dots, \Pi_n$. Из них можно сформировать один проект $[\Pi_1 \Pi_2 \dots \Pi_n]$ с коэффициентами:

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \geq 0 \text{ и } \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n = 1. \quad (1)$$

При этом

$$M[\Pi_1 \Pi_2 \dots \Pi_n] = \sum \alpha_i M \Pi_i \text{ и } \sigma([\Pi_1 \Pi_2 \dots \Pi_n]) = \sqrt{\sum_{i=1}^n \alpha_i^2 \sigma^2(\Pi_i)}. \quad (2)$$

Какие методы наиболее применимы для оценки рисков проектов? [3, 4]

В случае известной функции распределения случайного дохода $F(x)$ следующие оценки доступны [4].

1. Какова вероятность, что доход операции окажется меньше критического S ? $F(S)$.

2. Какова вероятность, что доход окажется меньше среднего m ? $F(m)$.

3. Какова вероятность убытков и их среднее значение? $F(0)$, $\int_{-\infty}^0 x dF(x)$.

4. Каково отношение средних ожидаемых убытков к среднеожидаемому доходу?

$$K = \frac{\int_{-\infty}^0 x dF(x)}{\int_{-\infty}^{+\infty} x dF(x)}.$$

5. Средний доход проекта?

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x dF(x).$$

В случае дискретной $F(x)$ интегралы заменяются суммами.

Для оценки эффективности проекта Π часто используют коэффициент риск-доходность:

$$K_{\Pi} = \frac{M_{\Pi}}{\sigma_{\Pi}}.$$

чем K_{Π} выше, тем операция более эффективна;

$\frac{1}{K_{\Pi}}$ – называется коэффициентом относительного риска [3].

С точки зрения простых законов теории вероятностей риск операции уменьшается при ее так называемой диверсификации. Но в

данной задаче при выборе соотношений в формировании нового проекта $\Pi=[\Pi_1\Pi_2\dots\Pi_n]$ в качестве критерия рассматривается K_Π , который не удовлетворяет простым законам преобразования случайных величин.

Формирование инвестиционного портфеля из двух проектов.

Пусть есть проекты: $\Pi_1 (m_1, \sigma_1)$ и $\Pi_2 (m_2, \sigma_2)$.

Взяв новый проект

$$\Pi=[\Pi_1 \Pi_2] = \alpha\Pi_1 + (1-\alpha)\Pi_2,$$

имеем его характеристики Π :

$$\alpha m_1 + (1 - \alpha)m_2; \sqrt{\alpha^2\sigma_1^2 + (1 - \alpha)^2\sigma_2^2}$$

$$K_\Pi = \frac{\alpha m_1 + (1 - \alpha)m_2}{\sqrt{\alpha^2\sigma_1^2 + (1 - \alpha)^2\sigma_2^2}}$$

Задача состоит в нахождении $0 \leq \alpha \leq 1$, при котором $K_\Pi \rightarrow \max$ [4]

Решение возможно путем исследования функции K_Π .

Продифференцируем по α :

$$\frac{m_1 - m_2}{\sqrt{\alpha^2\sigma_1^2 + (1 - \alpha)^2\sigma_2^2}} - \frac{1}{2} \frac{(\alpha m_1 + (1 - \alpha)m_2)(2\alpha\sigma_1^2 - 2\sigma_2^2 + 2\sigma_2^2\alpha)}{(\alpha^2\sigma_1^2 + (1 - \alpha)^2\sigma_2^2)^{\frac{3}{2}}}$$

упростим и приравняем к нулю производную:

$$\frac{m_1\sigma_2^2 - \alpha m_1\sigma_2^2 - m_2\alpha\sigma_1^2}{(\alpha^2\sigma_1^2 + (1 - \alpha)^2\sigma_2^2)^{\frac{3}{2}}} = 0$$

Решим это уравнение по α , замечая, что знаменатель может быть равен нулю, если хотя бы одно из среднеквадратичных отклонений равно 0, а этот случай не рассматривается (все проекты – рисковые):

$$\alpha_{\max} = \frac{m_1\sigma_2^2}{m_1\sigma_2^2 + m_2\sigma_1^2}$$

Это и будет оптимальная точка, с учётом выполнения достаточного условия экстремума.

Приведем пример №1:

Пусть $m_1=10,5$, $m_2=20$, $\sigma_1=3$, $\sigma_2=8$, тогда оптимальное $\alpha_{\max}=0,788732$, при нем эффективность будет равна 4,301163. Составим компьютерный график:

Рисунок 1 – График 1. Расчет α_{\max} для примера №1

Пример №2: Пусть $m_1=20$, $m_2=20$, $\sigma_1=8$, $\sigma_2=8$, тогда оптимальное $\alpha_{\max}=0,5$, при нем K_{Π} будет равна 3,535534. Теоретически это должно быть в $\sqrt{2}$ раз больше, чем 2,5. Это как раз 3,535534.

Рисунок 2 – График 2. Расчет α_{\max} для примера №2

Пример №3:

Пусть $m_1=20$, $m_2=10,5$, $\sigma_1=8$, $\sigma_2=3$, тогда оптимальное $\alpha_{max}=0.211268$, при нем эффективность будет равна 4,301163. Составим график:

Рисунок 3 – График 3. Расчёт α_{max} для примера №3

Логически должно быть зеркально примеру №1, что видно на графике.

Формирование инвестиционного портфеля на основе нескольких проектов.

Если имеется набор проектов: $\Pi_1(m_1, \sigma_1)$, $\Pi_2(m_2, \sigma_2)$, ... , $\Pi_n(m_n, \sigma_n)$, то проект Π [$\alpha_1\Pi_1$ $\alpha_2\Pi_2$... $\alpha_n\Pi_n$] ($0 \leq \alpha_i \leq 1$ $\sum \alpha_i = 1$) имеет характеристики:

$$m_{\Pi} = \sum \alpha_i m_i, \sigma_{\Pi} = \sqrt{\sum \alpha_i^2 \sigma_i^2}.$$

Задача оптимизации является нелинейной с ограничениями. Ее решение методом множителей Лагранжа достаточно трудоёмко.

Предлагается метод последовательного улучшения портфеля путём присоединения проекта к уже сформированному пакету.

Пусть $\Pi^1 [\alpha_1 \Pi_1 (1-\alpha_1) \Pi_2]$, где α_1 выбрано оптимальным образом в соответствии с §3.

На следующем шаге строим проект $\Pi^2 [\alpha_2 \Pi^1 (1-\alpha_2) \Pi_3]$. α_2 выбирается из условия оптимальности (4)

Комбинация всех трех проектов будет : $[\alpha_1 \alpha_2 \Pi_1 (1-\alpha_1) \alpha_2 \Pi_2 (1-\alpha_2) \Pi_3]$

$\alpha_1 \alpha_2 + (1-\alpha_1) \alpha_2 + (1-\alpha_2) = 1$, то есть, новый проект удовлетворяет условию смешанного проекта (1).

В результате осуществления (n-1) итераций сформируется окончательный вариант Π_{n-1} композиции проектов, который эффективнее всех по отдельности, и каждая следующая итерация приводит к улучшению показателя эффективности

$$K_{\Pi}^{n-1} \geq K_{\Pi}^{n-2} \geq \dots \geq K_{\Pi}^1$$

Пусть есть три проекта. Разобьем задачу на два этапа: 1) находим максимальную эффективность первых двух проектов и формируем новый проект с оптимальными параметрами 2) находим максимальную K_{Π} этапа 1 и третьего проекта.

Полученное значение и будет оптимальным для трех проектов.

Пример № 4. Пусть $m_1=10,5$, $m_2=20$, $m_3=15$, $\sigma_1=3$, $\sigma_2=8$, $\sigma_3=5$, тогда оптимальное $\alpha_{\max}=0,788732$ для первых двух проектов, при этом $m_{12}=10,5*0,788732+20*(1-0,788732)=12,50704$,

$\sigma_{12}=\sqrt{0,788732^2 * 3^2 + (1 - 0,788732)^2 * 8^2} = 2,907828$, при нем K_{Π} будет равна 4,301163.

2 этап. Находим оптимальное α_{\max} для проектов m_{12} и m_3 . Это будет 0,711423. Эффективность при этом 5,244044

Окончательное оптимальное соотношение проектов:

$$\alpha_1=0,711423*0,788732=0,561122$$

$$\alpha_2=0,711423*(1-0,788732)=0,150301$$

$$\alpha_3=1-0,711423=0,288577$$

Составим компьютерную модель (рис. 4):

Рисунок 4 – Компьютерная модель

Здесь x – это α_1 , а y – это α_2
Проекция на плоскость xy (рис. 5):

Рисунок 5 – Проекция на плоскость xu

Список литературы

[1] Джесси Рассел. Портфельная теория Марковица. – 2013. ISBN 978-5-5095-5283-0.

[2] Штефан М.А. Оценка эффективности и рисков инвестиционных проектов: интегральный подход. / М.А. Штефан, Ю.М. Елизарова. // Бизнес информатика – 2018. № 4(46).

[3] Ведмедь И.Ю. Анализ количественных методов оценки рисков инвестиционных проектов. "Вероятностные математические модели экономических процессов". / И.Ю. Ведмедь // Высшая школа экономики и менеджмента ФГЛЮ ВО УрФУ им. первого президента России Б.Н.Ельцина. – Екатеринбург.

[4] Малыхин В.М. Математическое моделирование экономики. / В.М. Малыхин – Москва, 2016 ISBN 978-5-9710-1013-5.

Bibliography (Transliterated)

[1] Jesse Russell. Portfolio theory Markowitz. – 2013. ISBN 978-5-5095-5283-0.

[2] Stefan M.A. Assessment of efficiency and risks of investment projects: an integral approach. / M.A. Stefan, Yu.M. Elizarov. // Business Informatics – 2018. No. 4(46).

[3] Vedmed I.Yu. Analysis of quantitative methods for risk assessment of investment projects. "Probabilistic mathematical models of economic processes". / I.Yu. Vedmed // Higher School of Economics and Management of the FGLO VO UrFU im. the first President of Russia B.N. Yeltsin. – Yekaterinburg.

[4] Malykhin V.M. Mathematical modeling of the economy. / V.M. Malykhin – Moscow, 2016 ISBN 978-5-9710-1013-5.

© В.А. Павлов, Р.В. Романенко, 2022

Поступила в редакцию 08.09.2022

Принята к публикации 4.09.2022

Для цитирования:

Павлов В.А., Романенко Р.В. Модель оптимизации пакета рискованных инвестиционных проектов из имеющихся с критерием риск-эффективности // Инновационные научные исследования. 2022. № 9-1(21). С. 128-140. URL: <https://ip-journal.ru/>